

**4-SINFLARDA MATEMATIKADAN "TIMMS" XALQARO BAHOLASH
DASTURI BO'YICHA**

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 64-maktab

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Jumayeva Nasiba To'xtamurodovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada 4-sinflarda matematikadan "TIMMS" xalqaro baholash dasturi bo'yicha, Xalqaro tadqiqot turlari, PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS, matematik savodxonlik, kreativ fikrlash haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: TIMMS, xalqaro aloqalar, xalqaro tadqiqotlar, PIRLS, TIMSS, matematika, matematik savodxonlik, matematik fikrlash.

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-son qarori Respublika xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o'rnatish, o'quvchi-yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish maqsadida chiqarilgan. Qarorda quyidagi xalqaro baholash dasturlari bo'yicha xalqaro tadqiqotlar (keyingi o'rinlarda xalqaro tadqiqotlar deb ataladi) tashkil etilishi qayd etilgan:

Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS) — boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matn o'qish va tushunish darajasini baholash uchun;

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) — 4 va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash uchun;

The Programme for International Student Assessment (PISA) — 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash uchun;

The Teaching and Learning International Survey (TALIS) — rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'qitish va ta'lim olish muhitini hamda o'qituvchilarning ish sharoitlarini o'rganish uchun.

PIRLS tadqiqoti haqida ma'lumot. PIRLS tadqiqotida 50 dan ortiq davlatlar ishtirok etib kelmoqda. Mazkur xalqaro tadqiqotning maqsadi turli xil ta'lim tizimidan iborat bo'lgan davlatlardagi boshlang'ich maktab o'quvchilarining matnini o'qish va qabul qilish bo'yicha tayyorgarligi hamda o'quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo'luvchi ta'lim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat. Albatta bunday tadqiqot xalq ta'limi sohasidagi ishchilar, olimlar, metodistlar, o'qituvchilar, ota-onalar va jamoat TIMSS tadqiqoti haqida ma'lumot. Maktab matematika va tabiiy fanlar ta'lim sifatining Xalqaro monitoringi (inglizcha – TIMSS – Trends in Mathematics and Science Study) - bu dastur bilim yutuqlarini baholash xalqaro uyushmasi tomonidan tashkillangan (IEA). Ushbu tadqiqot boshlang'ich ta'limning 4-sinf o'quvchilari va 8-sinf o'quvchilarini turli davlatlarda matematika va tabiiy fanlar bilimlarining darajasi va sifatini solishtirishga hamda milliy ta'lim tizimidagi farqlarni aniqlashga ko'maklashadi. Ushbu tadqiqot 4 yilda bir marta o'tkaziladi. Shu kunga qadar 6 marta o'tkazildi. 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 va 2015 yillarda. 1995 yildan 3 marotaba (oxirgisi 2015 yilda) maktab bitiruvchilarining (Rossiyada 11-sinf, AQShda -12-sinf) yutuqlarini aniqlashni o'z ichiga olgan xolda kengaytirilgan tadqiqot ishlari (Advanced TIMSS) olib borildi. TIMSS xalqaro tadqiqotining asosiy vazifasi maktabning matematika va tabiiy fanlar ta'limi sifatiga solishtirma baho berish. Har 4 yil davomida 4- va 8-sinf o'quvchilarining ta'lim yutuqlariga baho berib boriladi va shu bilan birga, nafaqat ularining bilim va ko'nikmasi, balki ularning ushbu fanlarga bo'lgan munosabati, qiziqishi, xamda ta'limga bo'lgan motivatsiyasini solishirishga imkon beradi. Tadqiqotning asosiy rejasi: 4 yil davomida 4-sinf o'quvchisi 8-sinfga yetgunga qadar uning matematika va tabiiy fanlar bilimining natijalari kuzatib boriladi. Shu yo'sinda maktabning boshlang'ich va yuqori sinf o'quvchilarining bilim yutuqlarining monitoringi amalga oshiriladi. Ushbu tadqiqotni olib borishda va majmua ishlanmasida dunyoning ko'plab ilmiy tadqiqot

markazlari va professional tashkilotlar ishtirok etadi. Ta'lim sohasidagi test xizmatlari: (ETS- Educational Testing Service SSHA), Kanadaning statistik markazi (Statistics Canada), ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasining Sekretariati (IEA, Niderland(gollandlar)lar), ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasining ma'lumotlar markazi (DPC IEA – Data ProcessingCenter IEA, Germaniya) va hokazo. Turli davlat mutaxassislarining koordinatsiyasini kuchaytirish uchun dunyoning yetuk mutaxassislaridan iborat bo'lgan maslahat qo'mitalari tashkil etildi. Hozirgi tadqiqot koordinatsiyasi Boston kollejida xalqaro koordinatsiya markazi tomonidan amalga oshirilgan. (ISC – International Study Center, Boston College SSHA).Rossiyada ushbu tadqiqot (ta'lim sifatini baholash markazi) Rossiya ta'lim akademiyasining fan, ta'lim mohiyati va uslubi instituti xamda fan va ta'lim vazirligi va regionlarning ta'lim boshqaruv organlari tomonidan amalga oshiriladi.PISA tadqiqoti haqida asosiy ma'lumotlar.Hozirgi kunda milliy innovatsion tizimni rivojlantirish hamda innovatsion potensialini takomillashtirmoq mamlakatning iqtisodiy o'sishning eng muhim omillari hisoblanmoqda. Shuning uchun mazkur omillarni tadqiq etish muammolari dunyoning ko'plab davlatlar va xalqaro tashkilotlar uchun dolzarbdir. Shu munosabat bilan innovatsion rivojlanishning darajasini tezkor va ishonchli tahlil qilishga mo'ljallangan baholash tizimi mavjudligi katta ahamiyatga ega. Bunday baholash tizimlari sifatida obro'li xalqaro tashkilotlari tomonidan yaratilgan xalqaro reyting tizimlari qo'llanilmoqda. Shulardan eng mashhur reyting tizimi sifatida INSEAD biznes-maktabi, Kornel universiteti va intellektual mulk Jahon tashkiloti tomonidan qo'llanilayotgan Global innovatsion indeks xizmat qiladi.Global innovatsion indeks (bundan buyon GII) innovatsion faoliyat to'g'risidagi eng muhim axborot manbai hamda qaror chiqaruvchi organlar uchun foydali nazorat vositasi sifatida dunyo miqyosida e'tirof qilingan. Mazkur indeks ham iqtisodiy rivojlangan, ham bozor iqtisodiyoti endi shakllanayotgan davlatlarga qo'llanilishi hamda innovatsiyalarga keng ravishda yondashgani uchun e'tiborga loyiq.Jamiyat va davlat hayotining barcha sohalari shiddat bilan rivojlanayotgani islohotlarni mamlakatimizning jahon sivilizatsiyasi yetakchilari qatoriga kirish yo'lida tez va sifatli ilgarilashini ta'minlaydigan

zamonaviy innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarga asoslangan holda amalga oshirishni taqozo etadi. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabrdagi PF-5544-son "2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" Farmonida O'zbekiston Respublikasining 2030 yilga kelib Global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning 50 ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish vazifasi belgilangan [2]. Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkilotining (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) o'quvchilarni Xalqaro baholash dasturi (Programme for International Student Assessment (bundan buyon PISA baholash tadqiqoti))da olingan ko'rsatkichlarga e'tibor qaratish lozim. PISA – turli davlatlarda 15 yoshli o'quvchilarning savodxonligini (o'qish, matematika, tabiiy fanlar) hamda bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini baholovchi test. 78 ta mamlakatda o'tkaziladi. Har bir mamlakatda 4500 dan 10000 nafargacha o'quvchi test sinovlariga jalb etiladi. PISA doirasida quyidagilar tadqiq etiladi: Yoshlar kelajakda o'zlari duch keladigan qarama-qarshiliklarga qay darajada tayyor? O'quvchilar ziddiyatlar sabablarini tahlil qilish, izlash va aniqlash hamda o'z g'oyalarini taqdim etishga qodirmi? O'quvchilar qay darajada o'z bilim va ko'nikmalarini real hayotga tatbiq etish qobiliyatiga ega? PISA ning asosiy maqsadi maktabni tugatgandan so'ng o'quvchilar faol hayotiy pozitsiyani egallashlariga imkon beradigan chuqur bilimga egalik darajasini baholashdir. O'quvchilar tayyorgarligini baholash uch yo'nalishda (O'qish savodxonligi, Matematik savodxonlik, tabiiy-ilmii savodxonlik) bo'yicha amalga oshiriladi. Bularning har biri ma'lum bir o'quv faniga mos keladi. Asosiy e'tibor o'quvchilar asosiy tushunchalarni anglashiga, yuqorida ko'rsatilgan uch yo'nalish doirasida o'rganilayotgan asosiy usullarni egallashlariga va o'z bilimlarini turli vaziyatlarda ishlata olish qobiliyatiga qaratiladi. Baholashda o'quvchilarni o'quv fanlarini to'liq mazmun mohiyatini o'zlashtirishiga alohida e'tibor qaratilmaydi. Tadqiqotda hayotda kerak bo'ladigan bilim, ko'nikma va malakalarning o'zlashtirilishiga hamda o'quvchilarni fanlarning o'zaro bog'liqligidan xabardorligini baholashga e'tibor qaratiladi. (oldiga qo'yilgan masalani yechishda turli fanlarni

o'rganish jarayonida olingan bilimlaridan yoki boshqa axborot manbalaridan olingan bilimlaridan foydalanishlariga e'tibor beriladi).PISA dasturida o'quvchilarning matematik savodxonligi 54 ta topshiriq (84 ta savol), o'qish savodxonligi 8 ta topshiriq (28 ta savol), tabiiy fanlardan bilimi 13 ta topshiriq (35 ta savol), shu yo'nalishlar bo'yicha o'quvchilarning kompetentligi, muammolarni yecha olish ko'nikmalari 10 ta topshiriq (19 ta savol) yordamida aniqlanadi. Savollarning 50 foizi javobi tanlanadigan (test) bo'lsa, 12 foiz savollarning javoblari o'quvchi tomonidan aniq so'z yoki raqamlar vositasida ifodalanishi, savollarning qolgan qismiga o'quvchi erkin javob yozishi kerak bo'ladi.Ba'zi bir topshiriqlar aynan bir hayotiy vaziyatlarga doir, turli murakkablikka ega bir necha savoldan iborat bo'ladi. Testlar bir necha variantda tuziladi. Bunda bir guruhdagi topshiriqlar bir necha variantga kiritilishi mumkin.O'quvchilar haqidagi ma'lumotlaranketa so'rovnomasi yordamida to'planadi. (anketani to'ldirishga 40 daqiqa ajratiladi).Maktab ma'muriyati ham qisqacha anketa to'ldiradi, maktab xodimlarining soni, o'qituvchilar mustaqilligi, maktab resurslari,tajribalari haqida ma'lumotlar to'plash amalga oshiriladi. Olingan ma'lumotlardan oldindan belgilangan omillarning ta'lim natijadorligiga ta'sirini aniqlash maqsadida foydalaniladi. Dastlabki qadamlarda (1999 yili) PISA tadqiqotining mualliflari 15 yoshli o'quvchilarning zamonaviy jamiyatga moslashishga tayyorligini aniqlash masalasini qo'yganlar. Bu holat PISA tadqiqotining yo'nalishlaridan biri sifatida – 15 yoshli o'quvchilarning kundalik hayotdagi muammolarni hal qilish uchun matematika fanidan foydalanish darajasini tayyorgarligini baholash yo'nalishini belgiladi. Tadqiqot 3 yillik davrlardan iborat bo'lib, bunda har 9 yilda boshqa yo'nalishlarga nisbatan matematika yo'nalishiga kattaroq e'tibor qaratiladi.2022 yildagi asosiy yo'nalish - matematik savodxonligi qilib olinadi. Tadqiqot natijalari har uch yilda turli mamlakatlar ta'lim tizimini belgilovchi ko'rsatkichlar bilan birga e'lon qilinib boriladi. Bu axborot ishtirokchi mamlakatlarga o'z yutuqlarini boshqa mamlakatlarning yutuqlari bilan qiyoslash va bu orqali xalq ta'limi tizimi bo'yicha siyosatni aniqlashda foydalanish imkonini beradi. PISA –o'quvchilar uchun ta'lim sifatini nostandart qiyosiy o'rganish, chunki PISA ko'p vazifalari ular uchun odatiy emas. Tadqiqot o'rganilgan tarkibni

shunchaki yangi vaziyatlarda qo'llash, inson faoliyati, aloqa va ijtimoiy munosabatlarning turli sohalarida keng ko'lamlil vazifalarni hal qilish qobiliyati sifatida tekshirilmaydi. Tanishuv uchun tabiiy fanlardan topshiriqlar, shuningdek muammolarni birgalikda yechish mahoratini sinovdan o'tkazadigan misollar taklif etiladi. 2022 yildagi tadqiqotlarda yangi qo'shimcha o'rganiladigan yo'nalish bu o'quvchilarni kreativ fikrlashini baholashdan iboratdir. Kreativ fikrlash o'quvchilarni ijodkorligi, noodatil vaziyatlarda kutilmagan qarorlarga kela olish yangi takrorlanmas qarorlarni qabul qilaolish imkoniyatlari darajasini baholaydi. Quyida biz kreativ fikrlashga undaydigan ba'zi masalalarni tahlil qilib ko'rsak. Sergey va Olya roppa rosa kechki soat 9 da isirohat bog'iga kiraverishda uchrashishga kelishib olishdi. Ammo Olyani ham Sergeyni ham soatlari to'g'ri yurmas edi. Sergeyning soatlari 3 s ortda qolsada u negadir aksini ya'ni soatlari 2 daqiqa oldinda deb o'ylaydi. Olyani soatlari 2 daqiqa oldinda lekin u ham soatlari 3 daqiqa ortda qolyabdi deb hisoblaydi. Nima deb o'ylaysiz ularning qay biri uchrashuvga kech qolib keladi? Javob: Sergey 5 daqiqaga kech qoladi, Olya esa aksincha 5 daqiqa oldin yetib keladi. Futbol komandasi hammasi bo'lib 33 ta o'yin o'tkazdi, bu o'yinlar davomida 64 ta gol urdi va 38 ta golni darvozasiga o'tkazib yubordi. Futbol komandasi o'tkazilgan ushbu o'yinlar davomida necha marta maydon markazidan to'pni tepgan? Javob: 71 marta tepgan. 33 marta har bir o'yinda (o'yin boshlanishida yoki 1 taymdan keyin) + 38 marta o'tkazib yuborilgan to'plar uchun. Nima uchun bug' qozonining portlashida atigi 10-15 atmosferaga teng bo'lgan bug' bosimi katta vayronagarchilikka olib kelishi mumkin, ammo bosimi bir necha yuz atmosferadan oshadigan gidravlik press silindrining portlashi jiddiy zarar yetkazmaydi? Javob: Bug', gaz singari, juda yuqori siqiluvchanlikka ega; suyuqliklar esa aksincha, juda zaif siqiladi; shuning uchun nisbatan pas bosimli (15 atmosfera) bug' kengayib, 600 atmosfera bosimi ostida bo'lgan suyuqlikka qaraganda bir necha marotaba ko'proq ish bajarishi mumkin. Yo'l postida ikkita soqchi bor. Biri yo'lning bir tomoniga, boshqasi qarama-qarshi tomonga qaraydi, lekin ayni paytda ular bir-birini ko'rishadi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Ko'zgu bilan variantlar va boshqalar chiqarib tashlandi. Javob: qo'riqchilar qarama-qarshi tomonga qarashsada, ular orqaga emas,

balki bir-birlariga yuzma-yuz turishadi. Avtomobilining g'ildiragini almashtirayotgan bir kishi, ballonni maqkamlashning to'rtta gaykasini kanalizatsiya panjarasi orasidan tushurib yubordi, ularni olishning iloji yo'q edi. U allaqachon bu yerda qolib ketdim, deb qaror qilgan edi, lekin uning yonidan o'tib ketayotgan bir bola unga vaziyatdan chiqish yo'lini ko'rsatuvchi juda aqlli fikrni aytdi. Bola qanday g'oya berdi? Javob: Bola uchta g'ildirakning har biridan bittadan gaykani yechib olishni va to'rtinchi g'ildirakni shu gaykalar bilan mahkamlab olishni taklif qildi. Bu rejani amalga oshirib, haydovchi mahkamlangan g'ildiraklar bilan eng yaqin ta'mirlash ustaxonasiga yetib oldi. Shu va shu kabi masalalarni fan o'qituvchilari o'z darslari davomida hech bo'lmaganda darslikdagi yangi mavzuni yakunlaganida o'quvchilarga mavzuni mustahkamlovchi topshiriqlar bilan bir qatorda berib, masalani tahlil qilish jarayonida o'quvchilarni fikrini muhokama qilib borilsa o'quvchilarda xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish asnosida kreativ fikrlash qobiliyatini ham shakllantirilib borilgan bo'lar edi.

Xulosa:

O'quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirishi va uni rivojlantirish ularni kelgusi hayoti davomida turli muammoli vaziyatlarga duch kelganida tez va aqlli qarorga kela olish, muammo yechimini qiynalmay topa olishiga yordam beradi. Shuning uchun ham aynan kreativ fikrlash bo'yicha masalalarni kundalik dars jarayonida qo'llaydigan odatiy masalalar qatorida qo'shimcha topshiriq sifatida qarashimiz mumkin bo'ladi. Zero o'zbekiston kelajagi yoshlarini bilim saviyasini yuqoriga ko'tarish biz pedagoglar oldiga qo'yilgan ulkan vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-son qarori .

2. www.ziyonet.uz.

3. www.edu.uz.

4. <http://timssandpirls.bc.edu> sayti-TIMSS&PIRLS International Study Center.